

ТИЛШУНОСЛИҚДА ИНТЕРРОГАТИВЛИК КАТЕГОРИЯСИНING ГРАММАТИК ХУСУСИЯТЛАРИ (Инглиз ва ўзбек тиллари қиёсий тадқиқи асосида)

Нормамотова Д. Т.

Гулистон давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8027054>

Тил кишилар ўртасида энг мухим фикр ифодалаш воситаси экан, демак, тилнинг бу вазифасини юзага чиқарувчи асосий восита гап хисобланади. [8:37]. Гапнинг асосий функционал белгиси коммуникативлик, яъни фикр ифодалаш ва баён қилиш вазафасидир.

Англашиладики, тил воситаси билан алоқа алмашинувида инсоннинг гапдан фойдаланишида тил турли хилдаги коммуникатив функцияларни бажаради. Тилнинг коммуникатив функцияси ҳақида гап борганида интеллектуал ҳолат назарда тутилади [6:28] ва ушбу коммуникатция сўзловчининг мақсадига борлиқдаги объектив нарсалар ҳақида хабар бериш, дарак бериш, эмоцияни ва ҳис туйғуларни билдириш орқали амалга оширилади. Сўзловчининг ўзига номаълум бўлган бирор воқеани суҳбатдошидан билиб олиш истагини, заруриятини ифодаловчи гап сўроқ гап дейилади. Дарак гапларда сўзловчи учун маълум бўлган фактлар билдирилса, сўроқ гапларда, аксинча бирор нарсанинг номаълумлиги ва сўзловчининг шу номаълум фактни билиб олиш истаги ифодаланади. [12:67]. Аммо гапнинг бу турлари орасига чегара қўйиб бўлмайди гаплар ифода оҳангига асосан дарак гап сўроқ гапга, сўроқ гап буюруқ гапга айланиши мумкин.

Ҳар қандай фан соҳасининг шаклланиши ва ривожланиши ушбу соҳа объектига нисбатан қизиқиш пайдо бўлишидан бошланади. Қизиқишдан эса саволлар туғилади. [11:13]. Англашиладики, борлиқда ва ҳар қандай соҳада шахсий, касбий, академик, фан ва ишлаб чиқариш тараққиётида кишилар олдига қўйилган мақсад негизини саволлар ташкил қилади. Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, охириги пайтларда саволлар ва жавоблар назариясини яратишга ҳаракатлар бошланиб кетиб, бу сўроқнинг аҳамиятли критерияларини коммуникатив, гносеологик, иллокутив ва ижтимоий тавсифини назарда тутган ҳолда олиб борилган тадқиқотлардан олинган натижаларга асосланган ҳолда амалга оширилмоқда. [13:36].

Ўзбек тилида ва инглиз тилларида сўроқ гаплар бошқа гап турларидан фарқли ҳолда турли восита ва белгилар орқали ҳосил қилинади. Ўзбек тилида сўроқ гаплар шаклий парадигмасига асосан

1. Сўроқ юкламалари -ми, -чи, -а, -я
2. Сўроқ олмошлари ким?, нима?, қаер?, қачон?, нега? ва бошқалар.
3. Сўроқ оҳанги орқали ясалади.

Ж. Бўроновнинг Инглиз тили грамматикаси илмий асарида эса олим томонидан ҳозирги инглиз тилида сўроқ гаплар ифодаланиши

1. Сўроқ олмошлари.
2. Сўз тартиби ва (инверсия) кўтарилувчи оҳанг билан.
3. Фақат интонация орқали [5:294] ифодаланиши таъкидланади.

Ҳар иккала тилда ҳам сўроқни билдирувчи бу уч хил воситалар тил сатҳида умумлашган тил сифатида сўроқ гапни билдиради. Ж. Бўронов ким?, нима?, қачон?, қаерда? ва ҳ.к сўроқ ифодаларини анъанавий морфологик тил билан сўроқ олмошлари деб атаса, А. Ғуломов ва М. Асқаровалар ушбу элементларни мустақил сўроқ сўзлар атамаси билан таърифлайди. Биз бу каби сўроқ элементларини

замонавий тилшуносликда қўлланиладиган илмий атамаларга таяниб верболизаторлар деб аташга қарор қилдик.

Сўроқ гапларнинг мазмуний парадигмасига асосан А. Нурмонов сўроқ маъноли гаплар маъносини турли вариантли семаларни ифодаловчи сўроқ гапларга ажратади:

1. Соф сўроқ семаси:. 2. Таажжуб семаси. 3. Гумон семаси. 4. Буйруқ семаси. 5. Дарак семаси. 6. Ташвиш семаси. 7. Ғазаб семаси. 8. Киноя семаси ва бошқалар. Сўроқ архисемаси ичидаги бу семалар муносабати сўроқ гапларнинг мазмуний парадигматик муносабатини ҳосил қилади. Мазмуний парадигма ичида биринчи сема сўроқ гап учун марказий, қолган семалар эса чегара семалар саналади. [8:51-52].

Ғ. Абдурахмонов юқоридан келтирилган маъноларга эга бўлган гапларни риторик сўроқ гап турига киритса, А. Ғуломов сўроқ гапларнинг бундай кўринишларини сўроқ гапнинг кўпхусусиятли эканлиги билан таърифлайди ва эмоционаллик ва кучли равишда ифодаланадиган сўроқ гапларни риторик сўроқ гаплар деб атайди. Р. Сайфуллаева, Б.Менглиев, Г.Бокиевалар А. Нурмоновнинг илмий қарашларига қўшилган ҳолда ўзларининг Ҳозирги ўзбек адабий тили номли илмий асарларида бундай семали гаплар бошқа маънолар билан қоришган сўроқ гаплар деб атайди. ва сўроқ гапларнинг мазмун ҳажмини кура уларни икки хил сўроқ гап билан: Умумий сўроқ. Бунда нарса ёки ходиса тўлалигича аниқланади: Бу нима? Бу китобми? Бунда жавоб кесимга тегишли булади. 2. Хусусий сўроқ. Бунда нарса ёки ходисанинг бир томони аниқланади: Бу қануай китоб? Китобнинг нархи канча? Сен қаердан келувинг? Бунда жавоб сўроқ олмоши билан ифодаланган кесимдан бошқа ҳар қандай булак булади [10:129-131]дея белгилайди..

Ҳар иккала қардош бўлмаган тилларда ҳам сўроқ гаплар мазмун моҳиятига кўра соф сўроқ гаплар ва риторик сўроқ гапларга бўлинади. Ҳозирги инглиз тилида соф сўроқ гаплар қуйидаги кўринишларга эгадир.

1. Умумий сўроқ гап
2. Алтернатив сўроқ гап
3. Ажратилган сўроқ гап
4. Махсус сўроқ гап. [5:295].

Ўзбек тилида эса соф сўроқ гаплар асосан сўроқ юкламалари ва сўроқ олмошлари грамматик верболизациялари орқали ташкил топади. Бунда асосан сўроқ юкламалари ва сўроқ олмошлари асосий вербал восита сифатида хизмат қилади ва гапда ўз оҳангига эга бўлади.

Ўзбек тилида -а -я, -да, -ку, наҳотки каби сўроқ юкламалари ёрдамида сўроқ тусини олган гапларда сўроқ оҳангининг роли катта бўлади; -ми, -чи юкламаларида эса оҳанг у қадар кучли бўлмайди. Юкламалар таъсирида ташкил қилинадиган сўроқ гаплар сўзловчи учун номаълум бўлмайди. Ушбу сўроқ гаплар орқали сўзловчи тингловчи томонидан фикрини тасдиқлаш ёки инкор қилишини билиб олишни мақсад қилади. Бундай сўроқ гапларга кўпинча ҳа, йўқ сўзлари ёки шу сўроқ гапдаги сўроқни билдирган сўзнинг ўзи билан жавоб қайтарилади. [12:29]. Инглиз тилида берилган саволга ҳа ёки йўқ жавобини талаб қилиб тасдиқ ёки инкорни англатувчи гаплар умумий сўроқ гаплар дейилади. [7:93]. Ўзбек тилида юкламалар орқали бериладиган сўроқ гаплар инглиз тилида умумий сўроқ гапларни ташкил этади. инглиз тилида умумий сўроқ гаплар қисман кўтарилиувчи оҳанг билан ясалади. Ушбу сўроқ турини

ҳосил қилишда to be, to have, to do, can/may/must каби ёрдамчи, кўмакчи ва модал феъллардан фойдаланилади. Сўроқ гапнинг юкламалар билан ясалиш ҳолати инглиз тилида умумий сўроқ гап турига мазмун жиҳатидан айнан ўхшаш бўлсада сўз тартиби жиҳатидан бутунлай фарқ қилади.

Ўзбек тилида сўроқ юкламалари (-ми, -чи, -а/-я) тажжубни, ҳайратни ва гумон семаларини билдириб сўроқ гапнинг қайси қисмига мантикий урғу тушишидан қатъи назар [8:29] соф сўроқ гапни шакллантиради.

Ўзбек тилида умумий сўроқ гап ясалишида юкламалар феълга юклатилиб уларнинг жойлашиши ўрни турғун бўлмаслиги мумкин бўлса, инглиз тилида ёрдамчи, кўмакчи ва модал феъллар биринчи бўлиб эгадан олдин, иккинчи ўринда эга, учинчи ўринда мустақил маънога эга кесим, тўртинчи ўринда тўлдирувчи ва бешинчи ўринда ҳолнинг келиши барқарордир.

- Мени калака қиляяпсизми?- тўнғиллади у. Ҳеч нарсадан хабарим йўқ.
- Are you kidding me? The bookie said. - No, honest.
- Тикдингизми мен берган беш долларни? – Йўқ, деб жавоб берди у.
- Did you take my tip? No, the bellboy said.

Юқорида берилган мисолларда -ми, юкламаси бириктирилган феъллар гапнинг бошида ёки охирида келишидан қатъий назар асл мазмунини йўқотмаган, инглиз тилида эса савол мазмунини ташкил қилувчи ёрдамчи феълларнинг жойи ўзгартирилса грамматик жиҳатдан гап мазмуни хато ҳисобланади. Инглиз тилида лексик жиҳатдан ҳар - хил бўлган Can, Are, Did ёрдамчи феълларининг барчаси ўзбек тилида феълга бириктирилиб -ми, сўроқ туси берилиб таржима қилинмоқда. Бундай сўроқ гапларга инглиз тилида қисқа жавоб берилади. Шунинг учун ҳам кўпгина илмий асарларда ушбу сўроқ гаплар yes/no сўроқ гаплар деб юритилади.

Инглиз тилида айрим ҳолларда асосан оғзаки нутқда, умумий сўроқ гапга берилган жавобда yes ёки no сўзлари иштирок этмаслиги ҳам мумкин.

“Are you sure about the whistle and the sound of falling metal?” asked Holmes.

“I think so,” answered Helen. (ACDSHH. 5)

“Will you do what I ask without questions?”

“Of course, Holmes” . (ACDSHH. 21)

Тилларни турли оилаларга, турли тил гуруҳларга мансублиги таржимада грамматик муаммоларни келтириб чиқаради.[3:257]. Ўзбек ва инглиз тилларида умумий ва танлов сўроқ гапларидаги фарқ ҳам бу муаммога мисол бўла олади. Ўзбек тилида таажжуб, гумон, шубҳа (-ми, -чи, -ку, -а, -я) юкламалари билан таркиб топувчи умумий сўроқ гаплар ифодаси инглиз тилида учрамаслиги туфайли фикр ҳар-хил сўзлар асосида ифода этилади.

Қардош бўлмаган ҳар иккала ўзбек ва инглиз тилларида танлов сўроқ гап туридаги сўроқ гаплар танлов характерида эга бўлиб икки ёки ундан ортиқ предметарнинг ёки бир - бирига зид бўлган предметларнинг қайси бири тўғрилиги ҳақида сўрайди. Инглиз тилида алтернатив сўроқ гап икки гапдан ташкил топиб гаплар ўртасида айирув боғловчиси иштирок этади келади. Инглиз тилида алтернатив сўроқ гапларнинг сўз тартиби умумий сўроқ гаплардагидек бўлади [5:297]ва икки гаплар орасида “or” айирув боғловчиси қўйилиб гапнинг биринчи қисмида оҳанг кўтарилиши иккинчи қисмида эса тушиш оҳанги билан таъминланади.

Ўзбек тилида ҳам танлов сўроқ гаплар икки қисимдан таркиб топиб гаплар орасига икки хил “ёки”, “ё”, “ёхуд” айирув боғловчилари ишлатилса, оҳангни гапнинг биринчи қисмида кўтарилиши иккинчи қисмида тушиши билан инглиз тилидаги танлов сўроқ гапга ўхшашдир. Кўриниб турибдики, инглиз тилида танлов сўроқ гапнинг икки қисми фақатгина “ог” айирув боғловчиси билан боғланади, ўзбек тилида эса “ёки”, “ё”, “ёхуд” каби айирув боғловчиларининг муқобил тарзда иштирок этиши қардош бўлмаган тилларнинг лексик жиҳатдан ҳам бутунлай фарқ қилишини билдиради. Ўзбек тилида танлов сўроқ гаплар мунтазам ҳолда равиш, от, феъл ёки сифат негизига -ми юкламасининг бирикиб келиши орқали шакллантирилса, инглиз тилида эса гапнинг бошида ёрдамчи феъллар фаоллик қилади.

Пулни қайтариб юборасизми ё йўқми?

Are you going to send back that money or not?

Ўзбек тилида танлов сўроқ гапларни ташкил қилиниши юқорида айтиб ўтганимиздек фақатгина бир -ёки, айирув боғловчиси орқали эмас балки -ё, -ёхуд каби турли айирув боғловчилари билан ташкил қилинса инглиз тилида танлов сўроқ гаплар -ми, юкламасини ифодаловчи *age, do, does, can, will, have* каби турли ёрдамчи феъллар қўлланилиши билан фарқлидир.

Махсус сўроқ гап сўроқ олмошлари, сўроқ равишлари ва махсус сўроқ сўзлар ёрдамида тузилади. Махсус сўроқ гап шахс ёки предметни, объектни, иш-ҳаракатни, ҳаракатни бажарилишидаги турли ҳолатлар (пайт, ўрин, сабаб, мақсад) бажарувчиси ёки объектнинг белгиси, тартиби, ўрни ёки миқдорини аниқлаш учун ишлатилади [5:296]. Инглиз тилида махсус сўроқ гаплар тилшунослар томонидан турлича ном билан ифодалансада уларнинг тил сатҳидаги ўрни ва шаклланиши ҳақидаги фикрлар бир-бирига мутаносиб тарзда талқин қилинади. Махсус сўроқ гаплар доимо қатъий жавоб талаб қилувчилардир [2:277]. Н. А. Кобрини махсус сўроқ гапларни тадқиқ қилар экан уларни олмошли (прономинал) сўроқ гаплар деб атайдиган ва уларни таркибини ташкил қилувчи сўроқ верболизаторларни *What, Who, When, Where* каби сўроқ олмошларидан ва *How long, How many* структурасига эга сўроқ равишларидан ташкил топишини тақдидлайди.

Ўзбек ва инглиз тилларида сўроқ олмошлари одатда гапнинг бошида учрайди. Аммо ўзбек ва инглиз тилларидаги сўроқ олмошларининг ифодаланишидаги фарқларидан бири сўроқ верболизаторларининг гапда синтактик жиҳатдан жойлашувидадир. Ўзбек тилида сўроқ олмошлари гап ифодаси таажубни, кинояни билдирганда ёки риторик сўроқ гапларда гапнинг охирида иштирок этади. Инглиз тилида эса бундай ҳолатда сўз тартибининг жойлашуви жиҳатидан хато ҳисобланади.

Ўзбек ва инглиз тилларидаги махсус сўроқ гаплар ўртасидаги яна бир фарқ қўйидагиларга тегишли интонация ядросининг ўрни ва табиатидадир.

Ўзбек тилида сўз урғуси ядроси кўпинча сўроқ верболизаторларида тушади инглиз тилида эса сўз урғуси кўпинча сўроқ олмошларига тегишли эмас. Чунки, инглиз тилида сўз урғусининг сўроқ олмошига тушиши ғазаб ёки кинояни ифодалайди.

Ҳар иккала қардош бўлмаган тилларда ҳам бундай сўроқ гаплар турли - туман маъноларни, ҳис-туйғуларни ва сўзловчининг воқеликка бўлган турлича муносабатини ифодалайди ва сўроқ оҳанги асосий ўринни эгаллайди.

References:

1. Абдураҳмонов Ғ. ўзбек тили грамматикаси (Синтаксис) Тошкент. „Ўқитувчи“ 1996. 14-18 бетлар
2. Блох М. Я. Теоретическая грамматика английского языка. Москва. Вқшая школа. 1983. 259 с
3. Бўронов Ж, Ҳошимов Ў, Исматуллаев Ҳ. Инглиз тили грамматикаси. Ўқитувчи нашриёти. Тошкент – 1974. 294-295 бетлар
4. Ғуломов А. Ғ, Асқарова М. А.. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Ўқитувчи. Тошкент 1965. 27 бет
5. Кобрина Н. А, Корнеева Е. А. Санкт -Петербург. 1999. Издательство “Союз”212-217 б
6. Махмудов Н, Нурмонов А. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. Тошкент. Ўқитувчи 1995 37 б
7. Сайфуллаева Р, Менглиев Б., Бокиева Г, Ҳозирги ўзбек адабий тили. “ўқитувчи” нашриёти. Тошкент — 2006 129-131 бетлар
8. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. Тошкент. 2008. Ўқитувчи. 13-бет
9. Сулаймонов А. Холёров. Х. Тошкент. Ўқитувчи нашриёти 1979. 28-29 бетлар
10. Lindsay Lee Myers. WH-Interrogatives in Spoken French: a Corpus-Based Analysis of their Form and Function. Dissertation. The University of Texas at Austin. 2007. 94 с.